

REPERCUSSÕES NUTRICIONAIS DA TIREOIDECTOMIA TOTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8431725

Viviane Marques de Araújo

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife- PE.

vivimdearaujo@gmail.com

Geane Helena do Nascimento

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife- PE.

geanetelex@gmail.com

Any Carolina da Silva Dias

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) Recife-PE.

anycdiass@gmail.com

Cássia Maria do Nascimento

Graduanda em Nutrição; Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Recife- PE.

nascimento.ca1995@gmail.com

Gleyce Kelly de Araújo Bezerra

Mestre em Nutrição; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

gleycearaujo.nutri@gmail.com

RESUMO

O câncer de tireoide é uma das principais causas da tireoidectomia total na atualidade e a incidência é maior nas mulheres. As disfunções associadas aos hormônios TSH, T4 e T3 têm sido investigadas frequentemente e alguns estudos apontam risco de deficiência nutricional associado a esses distúrbios. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), apesar de ser comum o risco de complicações no pós-operatório, o percentual de mortalidade é considerado baixo. Além disso, a permanência no internamento é bastante reduzida. O objetivo do estudo é avaliar as consequências causadas aos pacientes após o procedimento cirúrgico e identificar as repercussões nutricionais acometidas a estes indivíduos. A revisão científica literária foi realizada através das bases de dados, Scielo, Pubmed, Lilacs. Serão analisados artigos entre os anos de 2012 a 2023. A hipocalcemia e o

hipoparatiroidismo são achados comuns em indivíduos que são submetidos à retirada da glândula tireoide. Entretanto, outros distúrbios estão associados a esta condição, como deficiência de magnésio, PTH e vitamina D, entre outros. Sendo assim, alguns estudos apontam que uma alimentação rica em antioxidantes e o uso de suplementação de vitaminas e minerais no pré e no pós-operatório podem minimizar os sintomas relacionados à hipocalcemia após a retirada da tireoide reduzindo os agravos após o procedimento e consequentemente a permanência hospitalar. Todavia, serão necessárias pesquisas científicas com um grau de acurácia mais precisas.

Palavras-chave: Hipocalcemia. Hipoparatiroidismo. Hipotireoidismo. Tireoide. Vitamina D.

ABSTRACT

Thyroid cancer is one of the main causes of total thyroidectomy today, and the incidence is higher in women. The dysfunctions associated with TSH, T4 and T3 hormones have been investigated frequently, and some studies indicate the risk of nutritional deficiency associated with these disorders. According to the World Health Organization (WHO), although the risk of postoperative complications is common, the mortality rate is considered low. Besides, the length of time you're in detention is pretty small. The purpose of the study is to assess the consequences to patients after the surgical procedure and identify the nutritional effects on these individuals. The scientific literature review was conducted through the databases, Scielo, Pubmed, Lilacs. Articles will be reviewed between the years 2012 and 2023. Hypocalcemia and hypoparathyroidism are common in individuals who are subject to thyroid gland withdrawal. Meanwhile, other disorders are associated with this condition, such as magnesium deficiency, PTH and vitamin D, among others. Thus some studies point out that a diet rich in antioxidants and the use of vitamin and mineral supplements in the pre and post-op can minimize symptoms related to hypocalcemia after thyroid removal by reducing post-procedure staples and thus, However, scientific research with a more precise degree of accuracy will be required.

Keywords: Hypocalcemia. Hipp parathyroidism. Hypothyroidism. Thyroid. Vitamin D.

INTRODUÇÃO

A tireoide é uma glândula endócrina, localizada na região do pescoço, com um formato semelhante a uma borboleta. Sua principal função é a produção de hormônios responsáveis pelo metabolismo do nosso corpo. O TSH (hormônio tireoestimulante) é produzido na hipófise que está localizada no cérebro, é o TSH que manda estímulo para o T4 (tiroxina) e o T3 (triiodotironina), que são os hormônios produzidos na tireoide (NUNES BARBOSA, 2022).

Fatores genéticos, ambientais, estresse, o uso de medicamentos, sexo e idade podem causar disfunção do TSH e nos níveis do T4 e T3. A deficiência de vitaminas e minerais são pontos relevantes para o não funcionamento adequado da glândula e

entender como ocorrem os mecanismos dos hormônios é fundamental na escolha do tratamento (BABIĆ LEKO, 2021).

A hipocalcemia é uma das complicações mais corriqueiras no pós-operatório. E com a queda do cálcio, vários sintomas indesejáveis podem aparecer, tais como: mal-estar, parestesia peitoral, câimbras e há casos que evolui para arritmias e parada cardíaca. No entanto, esses sintomas podem ser evitados se houver um monitoramento adequado (TEIXEIRA, 2011).

Vale ressaltar que o câncer é uma das principais causas das doenças da tireoide, porém, o hipotireoidismo acomete cerca de 5% da população mundial e a terapia utilizada nesses casos é o uso da Levotiroxina (medicamento que serve para ajustar ou suprir o hormônio da tireoide). Entretanto, a dosagem deve ser feita de acordo com a massa corporal do paciente e a acidez do suco gástrico pode tornar a absorção do medicamento ineficiente (VIRILI, 2022).

Borges (2020, p.2), relata que a partir da década de 1990 houve um aumento na incidência de câncer de tireoide, tendo em vista que é a neoplasia mais comum do sistema endócrino. Apesar disso, identificou-se uma taxa de mortalidade bastante reduzida na população estudada em todo o mundo.

Alterações nos níveis de cálcio, à baixa concentração de vitamina D e do paratormônio (PTH) previamente ao procedimento cirúrgico, são alterações comuns. Porém, sexo feminino, doença de Graves, autotransplante de paratireoide e excisão inadvertida de glândulas paratireoides, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da hipocalcemia (JÄRHULT, 2016).

A vitamina D é responsável pela secreção do TSH, inclusive a deficiência da vitamina D está relacionada com doenças autoimunes da tireoide. No entanto, valores reduzidos das vitaminas B6, B12, A, C e E são responsáveis pelo mau funcionamento da glândula. Além disso, minerais como Zinco, Cobre, Selênio e principalmente o Iodo vem sendo estudados sobre os níveis de TSH e hormônios tireoidianos (BABIĆ LEKO, 2021).

A importância de se estudar esse tema é que ele tem grande relevância em nossa atualidade pelo fato de que a tireoide é uma glândula onde os hormônios produzidos por ela (T3 e T4, triiodotironina e tiroxina, respectivamente) atuam em nosso organismo e metabolismo em todos os ciclos da vida. Ou seja, é uma glândula pequena em tamanho e poderoso em função (PONTES, 2021).

Conforme apresentado no estudo de Ballesteros (2020), até o momento foram

encontrados poucos trabalhos que discutam esse assunto sob o ponto de vista teórico e contextual, compilando as informações mais importantes sobre ele, às doenças tireoidianas, indiretamente, levam à hipocalcemia pós-operatória nos casos de operação mais extensos.

O hipoparatiroidismo definitivo pós-tireoidectomia é um fator frequente, as principais causas incluem tipo de operação, diagnóstico histológico e hipertireoidismo. Nas neoplasias malignas pode ocorrer o esvaziamento cervical do compartimento central tendo como consequência o hipoparatiroidismo permanente, resultando em inadequação nos níveis de Ca e vitamina D (GOLLINO, 2019).

Dessa maneira, faz-se necessário realizar uma revisão da literatura sobre o tema que ainda é controverso, isso contribuiria com a ampliação dos conhecimentos dos leitores sobre essa temática específica, o objetivo desse trabalho é avaliar a deficiência nutricional, a fim de reduzindo o risco de hipocalcemia no pós tireoidectomia e conseqüentemente a alta hospitalar (XING, 2019).

REFERENCIAL TEÓRICO

Fisiologia e funções da tireoide

Atualmente, a cirurgia de tireoide é o procedimento eletivo mais realizado no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer de tireoide é uma das principais causas da retirada total da glândula, é o nono tipo e o mais comum na atualidade. A tireoidectomia é uma técnica considerada com baixo índice de mortalidade e curtos períodos de internações (GRANADOS, 2021).

As doenças tireoidianas acometem mais as mulheres do que os homens, levando as pacientes a serem submetidas à retirada tanto parcial quanto da total da glândula. Apesar das complicações da tireoidectomia serem baixas é muito comum a incidência de hipocalcemia e hipoparatiroidismo pós-cirurgia. No entanto, fatores que possibilitam a essa condição clínico-laboratorial, como a hemodiluição, liberação de calcitonina, idade avançada, doença de Graves, técnica cirúrgica e experiência do cirurgião podem contribuir para o aparecimento dessas sequelas (SOARES, 2121).

A hipocalcemia por ser muitas vezes assintomática pode passar despercebida no pós-operatório. No metabolismo do cálcio, os íons de fósforo e magnésio podem passar por alterações após a cirurgia, e os sintomas da hipocalcemia podem ser ativados (SOUZA, 2012).

No estudo de Souza *et al.* (2012), observou-se a ocorrência e os fatores preditores do hipoparatiroidismo definitivo e da hipocalcemia pós-tireoidectomia. E os resultados obtidos foram que, a incidência de hipocalcemia temporária foi de 40,8% (136 pacientes), e hipoparatiroidismo definitivo de 4,2% (14 pacientes). Tireoidectomia total ou reoperação, esvaziamento cervical, hipertireoidismo, tempo operatório e idade acima de 50 anos foram fatores determinantes de incidência significativamente maior de hipocalcemia e hipoparatiroidismo definitivo ($p < 0,05$).

No estudo de Liu *et al.* (2020), foi realizada uma análise transversal de pacientes submetidos à tireoidectomia total. E os resultados obtidos foram que os sintomas relacionados à hipocalcemia são comuns após a tireoidectomia total. Porém, esses sintomas desaparecem na maioria dos pacientes em um ano. Os distúrbios do magnésio estão significativamente associados de forma independente à hipocalcemia de curto e longo prazo e estão associados a maiores custos de atendimento. Esses dados sugerem um alvo potencialmente modificável para reduzir a incidência e o custo da hipocalcemia em longo prazo, nos níveis do paciente e sistêmico.

No estudo de Rubin *et al.* (2020), foi realizada uma revisão retrospectiva de todas as tireoidectomias totais ou completas de janeiro de 2007 a março de 2017 realizadas no Boston Medical Center (Boston, Massachusetts), e os resultados obtidos foram um total de 517 indivíduos foi incluído no estudo, 15,7% dos quais apresentaram hipocalcemia pós-operatória com um nível médio de cálcio sérico em comparação com 8,9% normal da população calcêmica. Usando um desenho de estudo retrospectivo de centro único, demonstramos que o nível de 25(OH)D é um preditor significativo de hipocalcemia pós-operatória após tireoidectomia.

De acordo com Tabriz, Friend e Uslar (2022), a suplementação de cálcio e vitamina D no pós-operatório reduziu os sintomas relacionados à hipocalcemia. Porém, quando a suplementação foi realizada antes da cirurgia, houve uma redução nos sintomas no pós-operatório. Estudos recentes apontam que a hipomagnesemia significativa está associada ao surgimento da hipocalcemia. Entretanto, é fundamental avaliar os níveis tanto do cálcio quanto do magnésio após a tireoidectomia total.

Os pacientes que suplementaram calcitriol foram monitorados a cada duas ou três semanas antes da cirurgia, reduzindo a quantidade da suplementação gradativamente, até a data do procedimento cirúrgico. Uma semana após a cirurgia foi repetido o exame e observou-se que os níveis de cálcio estavam normais. Sendo

assim, mesmo do valor do PTH estando normais pós tireoidectomia, todos os pacientes foram submetidos ao mesmo protocolo (LANG, 2013).

Alimentações e tireoide

Babić Leko (2021), investigou a influência dos alimentos nos níveis de TSH, T4 e T3 e identificou que a deficiência de Iodo na dieta é muito comum no hipotireoidismo, porém essa deficiência pode ser reduzida com a iodização do sal. Alimentos como soja, bráxicas, chás e cafés têm relação com disfunções dos hormônios tireoidianos. Os junk foods têm efeitos negativos nesse processo causando o desequilíbrio hormonal da glândula. Porém, são necessários mais estudos consistentes sobre o tema.

Sinhá (2014), “Às disfunções da tireoide podem resultar em desregulação intra-hepática e sistêmica do metabolismo de nutrientes que servem como importantes fontes de energia para as células” [...] causando prejuízo na função hepática e no metabolismo dos lipídios e carboidratos. De acordo com o autor, o hipotireoidismo está diretamente relacionado à elevação do peso corporal, isso acontece devido a uma redução da taxa metabólica basal. Conseqüentemente, há uma ligação entre o hipotireoidismo e a doença gordurosa não alcoólica (DGNA), essas condições estão associadas à obesidade e a resistência insulínica.

A função e a síntese dos hormônios da tireoide dependem de nutrientes oriundos da alimentação, tais como o iodo, o selênio e o zinco (KAMINAGAKURA, 2022).

Carnes e frutos do mar são ótimas fontes de selênio, bem como a castanha do Brasil. Contudo, a concentração de selênio nas castanhas varia de acordo com a capacidade de absorção da árvore e com relação à composição do solo. No entanto, o consumo de duas unidades diárias é suficiente para atender a RDA (MEZZOMO; NADAL, 2016).

Kuriyama *et al.* (2011), relata que o Zinco (Zn) é um mineral que deve ser avaliado, visto que, sua concentração sérica pode reduzir no hipotireoidismo. Medir a concentração do Zn pode ser útil para evitar a suplementação desnecessária em pacientes com disfunção tireoidiana. Alimentos como carnes, peixes, castanhas e nozes contêm quantidades significativas de Zn. Entretanto, ainda não há estudos consistentes para esclarecer os benefícios do mineral na função tireoidiana.

Pré e pós-operatório de cirurgias na tireoide: micronutrientes

Maia *et al.* (2013), relata que alguns cuidados pré e pós-operatórios são necessários quando a cirurgia for determinada. A administração de medicações que antecedem o procedimento cirúrgico é inevitável, com o objetivo de manter o controle da função tireoidiana e a redução de agravos que podem ser decorrentes do estresse cirúrgico. O iodeto de potássio pode ser administrado por sete a dez dias que antecede a cirurgia, com o objetivo de reduzir a perda sanguínea durante a cirurgia, enquanto no pós-operatório imediato, devem ser analisados os sintomas com parestesias, câimbras.

Além de sinais sugestivos de hipocalcemia, os níveis séricos de cálcio devem ser avaliados principalmente nos pacientes que apresentam sintomas. A administração de cálcio oral suplementar e calcitriol reduz o risco de desenvolvimento de hipocalcemia sintomática, que é considerada uma das causas mais comuns após o procedimento cirúrgico (MAIA, 2013).

Segundo O Projeto Acerto, é importante a recomendação da terapia nutricional no pré-operatório, pois quanto mais adequado o estado nutricional desses pacientes, menor o risco de complicações no pós-operatório. Essa prescrição pode ser realizada entre 5 a 10 dias previamente à cirurgia e o uso de alguns suplementos podem ser necessários a depender do estado nutricional do indivíduo. Em cirurgia de cabeça e pescoço, uma meta-análise apresentou uma redução significativa do período de internação, entretanto, sem demonstrar ausência na incidência de complicações pós-operatórias com uso de dieta imunomoduladora (NASCIMENTO *et al.*, 2021).

Micronutriente e saúde da tireoide

A deficiência de vitamina D vem aumentando em todo o mundo, caracterizando um problema de saúde que atinge mais de um bilhão de pessoas, o que poderá ser fator para agravos cirúrgicos. O calcitriol contém funções anti-inflamatórias e imunomoduladora, sendo relacionado ao desenvolvimento de doenças tireoidianas. Alguns estudos foram acompanhados em indivíduos sob terapia de reposição hormonal, que por sua vez pode contribuir para uma elevada depuração metabólica de calcitriol. No entanto, não há estudos consistentes com relação da suplementação do calcitriol em indivíduos com disfunção tireoidiana (VILELA; FERNANDES, 2018).

Bottini; Wildberger, 2022, relataram que o selênio (SE) é um mineral essencial, participa nos mecanismos antioxidantes, auxilia no sistema imunológico e principalmente na homeostase da glândula tireoide, na conversão de T4 (tiroxina) em T3 (triiodotironina), agindo na proteção contra a ação nociva de metais pesados e xenobióticos. As suas funções biológicas estão associadas à selenoproteínas que contém esse oligoelemento na forma selenocisteína (Sec). Todas as essas iodotironina desiodases são selenoproteínas. Estas enzimas regulam a forma ativa do hormônio da tireoide nos tecidos.

A tireoide é definida por uma grande concentração de selênio (0,2 µg/g a 2 µg/g), sendo o órgão com maior quantidade de selênio (Se) por grama de tecido, pois contém a maioria das selenoproteínas. O selênio na tireoide demonstra papéis importantes como, as iodotironinas desiodases dependentes de selênio, que produzem o hormônio tireoideo, triiodotironina (T3). Além disso, a falta de selênio aumenta a disponibilidade de peróxido de hidrogênio, o que é fundamental para a produção do hormônio tireoidiano, enquanto que, a redução da atividade da iodotironina desiodase do tipo 1, resulta em níveis elevados de T4 e níveis mais baixos de T3 (BOTTINI; WILDBERGER, 2022).

Segundo o Ministério da saúde (2008), é obrigatório o uso do sal iodado na indústria alimentícia. A técnica da iodização do sal foi uma medida adotada com o objetivo de reduzir distúrbios por deficiência de iodo (DDI), sem que ocorra risco de consumo excessivo desse micronutriente.

A deficiência de iodo pode causar danos à glândula tireoide, pois é um mineral essencial para produção dos hormônios tireoidianos. Os alimentos que são fontes de iodo são: peixes e crustáceos, ovos, leite (desde que os animais tenham consumido ração que possuíam o micronutriente ou que o solo seja rico em iodo), alguns vegetais também podem conter uma quantidade significativa, desde que tenham sido cultivados em solo rico no mineral (REIS *et al.*, 2021).

Alguns estudos relatam que o zinco tem papel relevante na glândula tireoide e que a suplementação em alguns casos pode ser necessária. No entanto, podemos encontrar o zinco em alguns alimentos tais como: carnes, peixes, castanhas e nozes, em quantidades satisfatórias sem que haja necessidade de suplementação. A RDA de zinco é de 15 mg/dia, porém o consumo ainda é bastante reduzido em todas as faixas etárias. Os estudos com relação aos benefícios do zinco na tireoide ainda são inconsistentes (MEZZOMO; NADAL, 2016).

A vitamina C, um antioxidante solúvel em água, funciona eliminando os radicais livres nos fluidos extracelulares, sequestrando os radicais e protegendo as membranas dos efeitos oxidativo. A vitamina E, por sua vez, atua como antioxidante lipossolúvel com a capacidade de anular diretamente os radicais livres agindo na homeostase da membrana. A terapia com antioxidantes podem ser úteis na diminuição do estresse oxidativo devido ao hipotireoidismo. A administração de Vitamina E em indivíduos com hiper ou hipotireoidismo o estresse oxidativo, reduziu a sensibilidade aos hormônios tireoidianos (RABEH & EL-GHANDOUR, 2016).

De acordo com RabeH & El-Ghandour (2016), o tratamento com a suplementação de Ferro, Zinco, vitaminas E e C sobre os níveis de AST, ALT em ratos com hipotireoidismo, revelaram que os níveis de AST, ALT aumentaram significativamente ($P < 0,05$) no grupo controle positivo, em comparação com o grupo controle negativo. As enzimas hepáticas são fundamentais para o bom funcionamento do órgão e analisaram os efeitos hepatotóxicos de compostos exógenos.

Sendo assim, a disfunção hepática é definida por alterar os níveis séricos de enzimas hepáticas e produtos metabólicos. Há uma relação entre a glândula tireoide e o fígado, tanto na saúde quanto na doença. Os hormônios da tireoide influenciam na taxa metabólica basal de todas as células do corpo, inclusive nos hepatócitos, bem como na função hepática (RABEH & EL-GHANDOUR, 2016).

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura. Para essa revisão, foi realizada uma busca por artigos, livros, dissertações e teses nas bases de dados Scielo, PubMed, Lilacs. Além da busca nas bases de dados, também foram realizadas pesquisas em sites, jornais e revistas. As buscas ocorreram no período de Agosto e Novembro de 2022. As palavras-chave utilizadas na busca foram hipocalcemia, hipoparatiroidismo, hipotireoidismo, tireoide e vitamina D. Como critério de inclusão dos materiais literários neste estudo, definiu-se o período de publicação de 10 anos pela possibilidade de poder ser encontrado um maior número de artigos científicos sobre o tema. Além disso, incluíram-se apenas artigos disponibilizados em português e inglês, dissertações, teses, livros, matérias de revistas eletrônicas e sites. Como critérios de exclusão, foram rejeitados os materiais literários que não tinham relação direta com o tema proposto pelo trabalho.

Após serem realizadas as buscas, os materiais que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão foram analisados e resumidos em uma tabela. O resumo foi organizado de forma a apresentar a estrutura dos trabalhos em tópicos, compostos por: nome do autor, ano de publicação, formato dos materiais e principais resultados obtidos. Os dados encontrados foram analisados quantitativamente através de porcentagem e apresentados por meio de tabelas.

Sendo assim, por meio de leitura dos documentos encontrados, foram escolhidos os que continham informações de acordo com os propósitos da pesquisa, selecionando os mais atualizados.

RESULTADOS

Tabela 1 – Foram encontrados 06 trabalhos, que seguem abaixo:

AUTOR E ANO	OBJETIVO	MÉTODOS	PRINCIPAIS RESULTADOS
SOARES / 2021	Avaliar níveis de cálcio (Ca) e 25OHD	Foram avaliados os níveis de Ca e 25 OHD de quarenta e sete indivíduos.	Não houve diferença significativa no pré e no pós-operatório
XING <i>et al</i> ,2019	Prevenção da hipocalcemia pós tireoidectomia com suplementação de Ca e vitamina D	O estudo foi realizado com 1.620 pacientes, sendo 1.277 mulheres e 343 homens.	Houve uma redução da hipocalcemia nos pacientes que receberam suplementação de Ca e vitamina D após a cirurgia.
BOTTINI; WILDBERGER/2022	O Selênio (Se) demonstrou relevância na homeostase dos hormônios tireoidianos	Foram avaliados indivíduos de diferentes faixas etárias e constatou-se que há um baixo consumo de Se na população brasileira	A literatura mostra estudos que apontam a importância do Se na saúde da tireoide, porém, há necessidade de mais pesquisas sobre o tema.

MEZZOMO; NADAL
2016

Analisar a importância do Zinco (Zn), no funcionamento da glândula tireoide (GT), e na conversão de T4 em T3.

Os indivíduos submetidos aos testes obtiveram uma melhora com suplementação de sulfato de Zinco, em relação aos que não suplementaram, pois o consumo através de fontes alimentares ainda são inferiores a RDA.

Os estudos ainda são inconsistentes com relação aos benefícios do Zn e a tireoide.

REIS *et al*, 2021

O estudo avaliou pacientes com deficiência de Zinco (Zn) no sangue

Quanto menor a concentração sérica de Zn, mais elevada a quantidade de anticorpos anti-tireoidianos, isso pode comprovar que o Zn é essencial na defesa imunológica do organismo e no funcionamento da GT. Sendo um dos elementos-traço das proteínas receptoras T3, sua inópia afeta o hormônio dificultando a ligação, reduzindo os níveis de T3 e T4.

Serão necessárias mais pesquisas sobre o assunto.

O grupo que foi suplementado observou-se uma melhora significativa nos hormônios tireoidianos com relação ao grupo

RABEH & EL-
GHANDOUR, 2016.

Analisar os benefícios de Ferro, Zinco, vitamina. C e E com relação aos hormônios da tireoide em ratos com hipotireoidismo

36 ratos foram investigados, sendo seis com dieta basal e os demais suplementados com Ferro, Zinco, vitamina. C e E

que não usou suplemento, melhorando o perfil lipídico, a função hepática e renal, podendo ser indicada a terapia os minerais citados.

DISCUSSÕES

Embora a hipocalcemia pós-tireoidectomia seja a complicação mais frequente, é também a razão mais recorrente para permanência hospitalar pós-operatória prolongada, há ainda uma ampla variedade de protocolos utilizados para resolver essa situação, pois ainda não foi possível chegar a um entendimento e nem desenvolver guidelines que possam ter relevância. Até então, os cirurgiões estão divididos e seguem duas principais categorias: suplementação rotineira de cálcio para todos os pacientes, com alta hospitalar precoce; ou suplementação seletiva de cálcio para aqueles classificados de alto risco de hipocalcemia ou que passem a manifestar a hipocalcemia, com a alta hospitalar tardia em decorrência desse quadro (TERKAWI, 2014).

Posteriormente a tireoidectomia total o hipoparatiroidismo permanente é caracterizado por hipocalcemia persistente e níveis baixos, inadequados ou normais de PTH por mais de seis meses após a ressecção. O tratamento geralmente necessita de um protocolo de suplementação de cálcio e vitamina D para regular as alterações clínicas da hipocalcemia, os níveis de cálcio (Ca) e fósforo (P) e produto $Ca \times P$ adequado devem ser mantidos.

A terapia indicada em muitas situações é a reposição de Cálcio, o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) e o sal de Ca é o mais indicado devido a maior concentração de Ca elementar e também por ter melhor absorção no pH neutro ou ácido do estômago, percebe-se que a uma preocupação eminente com o Ca e P (GOLLINO *et al*; 2019).

A atuação dos micronutrientes na função tireoidiana é de extrema importância, porém, há uma carência de mais pesquisas, a fim de despertar o conhecimento científico para que, sejam tomadas medidas profiláticas e terapêuticas nas disfunções tireoidianas, no intuito de reduzir os sintomas nos pacientes, tanto no pré como no pós

tireoidectomia. Portanto, é evidente que as limitações de estudos devido à falta de importância dada ao procedimento cirúrgico merecem mais atenção por parte dos cientistas (BOTTINI; WILDBERGER/2022).

É importante salientar que a deficiência de qualquer micronutriente citado anteriormente acarretará irregularidades na conversão e na síntese dos hormônios tireoidianos, contribuindo para o aparecimento de várias doenças relacionadas à glândula. Sabe-se que as deficiências nutricionais são consideradas um problema de saúde pública e que pode levar a consequências graves. Sendo assim, os órgãos competentes vêm buscando soluções para a redução desses agravos, como os distúrbios por deficiência de iodo (DDI). A obrigatoriedade da iodização do sal de cozinha, medida que foi adotada desde 1953 (BOTTINI; WILDBERGER/2022).

Segundo o Ministério da Saúde, a fortificação de alimentos tem sido realizada por muitos países como medida de saúde pública objetivando a prevenção das carências nutricionais na maioria população, tendo boa aceitação no controle de deficiências específicas. Não alterando a forma dos alimentos, levando em consideração que o alimento seja nutricionalmente correto e tenha um consumo periódico. Permitindo até mesmo a adição de mais de um nutriente, e que consequentemente atinjam grupos de risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alimentação pode ser responsável pela mudança no funcionamento adequado da tireoide e até mesmo no aumento do número de casos de câncer das glândulas tireoidianas, levando a deficiências nutricionais e prejudicando a conversão do T4/T3 e até mesmo o aumentando os sintomas mesmo com o uso da Levotiroxina. Os nutrientes adequados são fundamentais para a conversão dos hormônios tireoidianos, auxiliando na redução dos sintomas e contribuindo na absorção da medicação.

Entretanto, pacientes que cursam com agravos nutricionais podem ter consequências irreversíveis ou fatais caso não sejam tomadas providências assertivas. Alguns autores apontam que uma alimentação rica em antioxidantes e a suplementação de vitaminas e minerais adequados podem trazer benefícios. Além disso, o uso profilático de Selênio, Zinco, Ferro, Cálcio e vitamina D podem evitar

complicações no pós-operatório, porém, existe a necessidade de estudos mais consistentes.

Apesar das deficiências nutricionais serem as causas mais frequentes em pacientes com câncer de tireoide e conseqüentemente a ressecção da glândula, existe poucos estudos que estabeleçam as carências nutricionais dos indivíduos no pré e pós-operatório. Esses distúrbios nutricionais muitas vezes são negligenciados, pois a tireoidectomia mesmo sendo um procedimento invasivo, a permanência hospitalar é bastante reduzida, sendo considerada de baixa complexidade e de risco reduzido.

REFERÊNCIAS

BABIĆ LEKO, M.; GUNJAČA, I.; PLEIĆ, N.; ZEMUNIK, T. Environmental Factors Affecting Thyroid-stimulating Hormone and Thyroid Hormone Levels. *Int J Mol Sci.* 17;22(12) jun. 2021. doi: 10.3390/ijms22126521. PMID: 34204586; PMCID: PMC8234807.

BOTTINI, C.P.; WILDBERGER, M.A.A. Influência de Oligoelementos no Funcionamento da Tireoide: revisão bibliográfica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação.** São Paulo, v.8.n.06. jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Técnico e Operacional Pró-iodo. **Programa Nacional para a Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo.** Brasília, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica. **Carências de Micronutrientes.** Cadernos de Atenção Básica - nº 20 Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília, DF 2007.

BROPHY, C.; WOODS, R.; MURPHY, M.S.; SHEAHAN, P. Perioperative Magnesium Levels in Total Thyroidectomy and Relationship to Hypocalcemia. **Head Neck.** Jun, 2019.

CORDEIRO, A.; M. et al. Systematic review: a narrative review. **Revistado Colégio Brasileiro de Cirurgiões.** v. 34, n. 6, p. 428-431, 2007.

DEDIVITIS, R.A.; PFUETZENREITER Jr, E.G.; NARDI, C.E.M.; & BARBARA, E.C.D. Estudo Prospectivo da Hipocalcemia Clínica e Laboratorial após Cirurgia da Tireoide. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology,** jan/fev, 2010.

FEZER, G.; GAMA, R.; DELFES, R.A. Nível de Paratormônio Pós-tireoidectomia Total como Preditor de Hipocalcemia Sintomática – estudo prospectivo. **Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço,** v. 41, n. 2, p. 58-64, jun, 2012.

GOLLINO, L.; BIAGIONI, M.F.G.; SABATINI, N.R.; TAGLIARINI, J.V.; CORRENTE, J.E.; PAIVA, S.A.R.; MAZETO, G.M.F.D.S. Hypoparathyroidism: what is the Best calcium carbonate supplementation intake form. **Brazilian Journal of otorhinolaryngology**. 2019.

GRANADOS, E.D.; GRANADOS, A.; ZAMBRANO, J.F.; GORDON, F.U.; SALGAR, J.C. Trastornos posoperatorios del metabolismo del calcio pos tiroidectomía. **Repert. Med. Cir.** Vol. 30 n.3.mar. 2021. Disponível em: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

JÄRHULT, J.; LANDERHOLM, K. Resultado da Hipocalcemia após Tireoidectomia Tratada apenas em Tácitos Sintomáticos. **British Journal of Surgery**. volume 103, Issue 6, May 2016, Pages 676–683, disponível em: <https://doi.org/10.1002/bjs.10086>

KAMINAGAKURA, C.L.N.; MARRONE, L.; Efeitos da Suplementação de Selênio em Indivíduos com Tireoidite Hashimoto. *Rev. Terra&Cult.*, Londrina, v.38, n.especial, 2022.

KURIYAMA C, Mori K, NAKAGAWA Y, HOSHIKAWA S, OZAKI H, ITO S, *et al*. Erythrocyte zinc concentration as an indicator to distinguish painless thyroiditis-associated transient hypothyroidism from permanent hypothyroidism. **Endocr. J.** 2011.

LANG, B.H.; WONG, K.P. How useful are perioperative biochemical parameters in predicting the duration of calcium and/or vitamin D supplementation after total thyroidectomy? **World J Surg.** Nov. 2013.

LIU, R.H.; RAZAVI, C.R.; CHANG, H.Y.; TUFANO, R.P.; EISELE, D.W.; GOURIN, C.G.; Russell, JO. Association of Hypocalcemia and Magnesium Disorders With Thyroidectomy in Commercially Insured Patients. **Otolaryngol Head Neck Surg.** Mac, 2020.

MAIA, A.L.; *et al*. Consenso Arq Bras Endocrinol Metab. **Consenso brasileiro para o diagnóstico e tratamento do hipertireoidismo: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.** Março/2013.

MEZZOMO, T.R.; NADAL, J. Effect of Nutrients and Dietary Substances on Thyroid Function and Hypothyroidism. *Demetra: alimentação, nutrição & saúde.* 2016.

NASCIMENTO, J.E.A.; **Diretriz Acerto de intervenções nutricionais no perioperatório de cirurgia geral eletiva.** *Rev. Col. Bras. Cir.* 44 (06) • Nov-Dec 2021. <https://doi.org/10.1590/0100-69912017006003>

NUNES BARBOSA, F. W.; SIQUEIRA DE ARAÚJO REIS, G. .; PINTO, . A. S. B. Impactos da tireoidectomia na qualidade de vida de pacientes que foram submetidos à cirurgia. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e210880, 2021. DOI:10.47820/recima21.v1i1.880. Disponível

em:<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/880>. Acesso em: 10 out. 2022.

PONCE DE LEÓN-BALLESTEROS, G.; BONILLA-RAMÍREZ, C.; HERNÁNDEZ-CALDERÓN, F.J.; PANTOJA-MILLÁN, J.P.; SIERRA-SALAZAR, M.; VELÁZQUEZ-FERNÁNDEZ, D.; & HERRERA, M. Mid-Term and Long-Term Impact of Permanent Hypoparathyroidism After Total Thyroidectomy. **World Journal of Surgery**. 2020.

PUZZIELLO, A., ROSATO, L., INNARO, N. *et al.* Hipocalcemia após cirurgia de tireóide: incidência e fatores de risco. Estudo longitudinal multicêntrico com 2.631 pacientes. **Endócrino** 47, 537-542. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12020-014-0209-y>

REIS, L.C.M. *et al.* A influência do Zinco, Selênio e Iodo na suplementação alimentar em pessoas com Hipotireoidismo. **Research, Society and Development**. v. 10, n. 16, e268101623719, 2021.

RUBIN, S.J.; PARK, J.H.; PEARCE, E.M.; HOLICK, M.F.; MCANENY, D.; & NOORDZIJ, J.P. Vitamin D Status as a Predictor of Postoperative Hypocalcemia after Thyroidectomy. **Otolaryngology–Head. and Neck Surgery**, 2020.

SINHÁ, R.A.; SINGH, B.K.; YEN, P.M. Regulação do hormônio tireoidiano do metabolismo hepático de lipídios e carboidratos. **Trends in Endocrinology and Metabolism**. October 2014.

SOARES, C.S.; TAGLIARINI, J.V.; MAZETO, G.M. Preoperative Vitamin D Level as a Post-total Thyroidectomy Hypocalcemia Predictor: a Prospective Study. **Braz Otorhinolaryngol**. Jan/Feb. 2021.

SOUSA, A.A.; SALLES, J.M.P.; SOARES, J.M.A.; MORAES, G.M.; CARVALHO, J.R.; SAVASSI ROCHA P.R. Fatores Preditores para Hipocalcemia Pós-tireoidectomia. **Rev. Col. Bras. Cir**. 2012.

TABRIZ, N.; FRIED, D.; USLAR, V.; WEYHE, D. The Influence of Prophylactic Calcium and Magnesium Supplementation on Postoperative Quality of Life and Hypocalcemia After Total Thyroidectomy: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. **Frontiers in Surgery**. Jan. 2022.

TERKAWI A.S.; AL-DHAHRI S.F. Perioperative parathyroid hormone measurements in thyroid surgery: one stone to hit three birds. **Braz J Otorhinolaryngol**. 2014;80:551-3.

TEIXEIRA G.V.; *et al.* Câncer Diferenciado de Tireoide: Tratamento. **Diretriz Clínica na Saúde Suplementar**. Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar. pág. 15 e 16. jan.2011.

VILELA, L.R.R.; FERNANDES, D.C. Vitamina D e Selênio na Tireoidite de Hashimoto: espectadores ou jogadores? **Demetra: alimentação, nutrição & saúde**. Março/2018.

VIRILI, C. **Il Malassorbimento Ella levotiroxina: un caleidoscopio de comorbilità?** RECENTI PROG MED. Vol.133, n.6, jun,2022.

VOSGERAU, D.S.R.; ROMANOWSKI, J.P. **Estudos Derevisão: implicações conceituais e metodológicas.** Revista diálogo educacional, v.14, n. 41, p. 165-189, 2014.

XING, T.; HU Y.; WANG B.; ZHU J. Role of Oral Calcium Supplementation Alone or with Vitamin D in Preventing post-thyroidectomy hypocalcaemia: A meta-analysis. **Medicine** (Baltimore). 2019 Feb;98(8):e14455. doi: 10.1097/MD.00000000000014455. PMID: 30813146; PMCID: PMC6407934.